

Educação por ondas: residência artística na Escola Municipal de Olhos d'Água-GO, Brasil

*Education by Waves: artistic residency at the Municipal
School of Olhos d'Água/GO, Brazil.*

Luiz Olivieri¹
Christus Nóbrega²

Resumo

O presente artigo faz um relato crítico de uma residência artística na Escola Municipal de Olhos d'Água/GO, Brasil, em 2018, na qual participei como artista sonoro e professor. Os estudantes mapearam as ondas eletromagnéticas da escola (silenciosas ao ouvido humano) utilizando aparelhos de captura eletromagnética. Ao final da residência, produzi uma instalação intitulada Educação por Ondas (2018-2019). Ao pensar a escola como paisagem sonora e lugar de residência artística e o ouvinte como um residente dos sons, proponho o conceito de *sondiagem* (exercício de escuta hedonista) ante o *tempo-surdo*: impossibilidade de novas abordagens e percepções cotidianas. O trabalho sonoro interativo produzido criou um eco com o público: um espaço afetivo ressonante ao pensar a escola como ondas. A residência artística nesta escola, assim como outras apresentadas ao final do artigo, se mostram como uma potente estratégia artístico-educacional.

Palavras-chave: Residência Artística, Escuta, Escola Pública, Arte Sonora, Sondiagem.

Abstract/resumen/resumé

This article makes a critical account of an artistic residency at the Municipal School of Olhos d'Água/GO, Brazil, in 2018, in which I participated as a sound artist and teacher. The students mapped the school's electromagnetic waves (silent to the human ear) using electromagnetic capture devices. At the end of the residency, I produced an installation entitled Educação por Ondas (2019). When thinking of the school as a soundscape and a place of artistic residence and the listener as a resident of sounds, I propose the concept of "sondiagem" (exercise of hedonistic listening) against of the deaf-time: the impossibility of new approaches and daily perceptions. The interactive sound work produced created an echo with the public: a resonant affective space when thinking of the school as waves. The artistic residency at this school, as well as others presented at the end of the article, are shown to be a powerful artistic-educational strategy.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: Artistic Residency, Listening, Public school, Sound art, sondiagem

¹ Artista sonoro-visual, pesquisador e professor. Bacharel em Artes Visuais, Mestre em Poéticas Contemporâneas e doutorando em Deslocamentos e Especialidades pelo PPG Arte da Universidade de Brasília. Artista-pesquisador integrante do grupo de pesquisa vaga-mundo: poéticas nômades. Trabalha com arte sonora, videoarte e instalação. Atualmente é professor de Arte da Secretaria de Educação do Distrito Federal.

² Artista e Professor do Departamento de Artes Visuais (VIS) da Universidade de Brasília (UnB). Doutor e Mestre em Arte Contemporânea pela UnB. Leciona e orienta nos curso de Pós-Graduação em Artes da mesma instituição. Sua pesquisa poética parte das teorias do território e da viagem, atravessadas por ideias de ficção e memória, história social e individual. Utiliza a residência artística e a alteridade como métodos.

Educação por ondas

Durante cinco dias de 2018, participei de uma residência artística na Escola Municipal de Olhos d'Água/GO, como artista sonoro e professor³. Durante a residência, ministrei aulas sobre as ondas eletromagnéticas para uma turma do oitavo ano do ensino fundamental e esses mesmos estudantes realizaram mapeamentos individuais dessas ondas (silenciosas ao ouvido humano) em diversos espaços da escola utilizando aparelhos de captura eletromagnética. Os alunos escutaram os campos eletromagnéticos dos corredores, da salas de aula, do pátio, da sala de computadores, dos bebedores, dos telefones celulares, dos raios luminosos, de fios e transformadores na área próxima à escola e de seus próprios corpos. Em uma outra etapa, esses alunos apresentaram suas anotações acerca dos sons escutados, e, a partir de suas percepções sonoras, discutimos o quanto essa experiência nos aproximou da escuta do universo realizada pelos cientistas. Foi também possível perceber como ouvir as ondas eletromagnéticas modificou a compreensão dos espaços cotidianos. Ao final, como forma de ampliar o alcance desses acontecimentos, gravei em áudio alguns desses campos que deram origem à instalação *Educação por Ondas* (2018-2019)⁴, de autoria de Luiz Olivieri, onde o público pôde ouvir e sentir as vibrações dos processos vivenciados.

³ Uma série de residências artísticas foram realizadas em outros espaços da cidade de Olhos d'Água/GO no mesmo período, por diferentes artistas. Essas ações fizeram parte da disciplina Processos em Residência do PPG-Arte da Universidade de Brasília (UnB), ministrada pelo professor Dr. Christus Nóbrega, em parceria com o Naco (Núcleo de Arte do Centro-Oeste).

⁴ Os campos eletromagnéticos registrados em áudio, que compõem cada objeto da série *Educação por Ondas*, de autoria de Luiz Olivieri são: as “ondas luminosas do pátio da escola”, as “radiações do depósito de livros didáticos”, os “pulsos silenciosos da sala de aula” e a “propagação de ondas ao lado do cemitério”. Cada um destes sons é reproduzido em um dos 4 objetos da série. Esses trabalhos foram expostos na Galeria Casa, em Brasília-DF, entre 03 e 26 de setembro de 2019 e tiveram curadoria de Renata Azambuja e Christus Nóbrega.

Fig. 1 - Luiz Olivieri durante a residência na Escola Municipal de Olhos d'Água/GO

Para realizar a amplificação dessas ondas silenciosas na escola, utilizamos diferentes receptores eletromagnéticos, alguns deles construídos por mim com placa solar, outros com fios de cobre. Para tornar audível as ondas eletromagnéticas é necessário realizar uma “tradução” de energia, chamada de transdução, pelos físicos. Tanto as placas solares e o fio de cobre enrolado geram energia elétrica que pode ser escutada. Além disso, é possível ressaltar algumas frequências e inserir efeitos analógicos ou digitais durante as gravações.

Outros artistas também se debruçaram nas possibilidades de conversão de ondas eletromagnéticas em mecânicas. De forma precursora, podemos citar Joe Jones, integrante do Grupo Fluxus, nos seus espaços imersivos e objetos musicais da série *Solar Music* (1988), e Christina Kubisch que desenvolveu grande parte de sua obra amplificando os campos eletromagnéticos. Em suas *Eletromagnetic Walkes*, por exemplo, Kubisch convida o público a escutar os campos eletromagnéticos da cidade.

Mesmo artistas que não trabalharam diretamente com a manipulação das ondas eletromagnéticas reconhecem a interferência dessas ondas no espaço. As ondas silenciosas são chamadas de forma genérica por John Cage de *non-sounds*. Cage afirma que os sons e não sons afetam nossa percepção espacial da mesma maneira: “*É indissociável e simultâneo com todos os outros sons e não sons que, recebidos por outros aparelhos que não o ouvido, operam da mesma maneira*” (Cage, 1973, p.14. Tradução nossa)⁵.

⁵ “*It is inextricably synchronous with all other, sounds, non-sounds, which latter, received by other sets than the ear, operate in the same manner.*”

Fig. 2 - Estudantes ouvindo campos eletromagnéticos na Escola Municipal de Olhos d'Água/GO

O som como residência

Todas as ações realizadas durante a residência estão centradas na escuta. A partir do enfoque de alguns autores que consideram as residências artísticas uma ação formativa, podemos aproximar o ato de escutar com a ação de residir: o ouvinte é o residente dos sons, que está e se faz em meio aos sons ao habitar paisagens sonoras⁶. Ou seja, qualquer pessoa que se coloque em escuta estará habitando novas atmosferas.

A imersão nos sons eletromagnéticos da escola a fez soar como um espaço ressonante: lugar atmosférico de movimentos infinitos. Essa noção de espaço de vibrações que a escuta propicia se opõe à ideia do espaço fixo, da escola-imutável. O ouvinte percebe e se torna parte das diferentes vibrações do espaço. A atmosfera é um espaço afetivo ressonante, que

⁶ O conceito de paisagem sonora foi cunhado por Murray Schafer no livro *A Afinação do Mundo* (1977) e se refere a todo e qualquer evento acústico que compõe um determinado ambiente. Dentro dessa perspectiva, “o termo pode referir-se a ambientes reais ou a construções abstratas, como composições musicais e montagens de fitas, em particular quando consideradas como um ambiente” (Schafer, 1977, p.366).

se dá a cada momento, em cada posição tempo-espço que o ouvinte se encontra (English, 2017).

Luiz Olivieri com os estudantes em uma roda de conversa sobre as percepções acerca das ondas eletromagnéticas. Diferentemente dos processos educacionais tradicionais, nas ações propostas durante a residência artística, os estudantes passaram a produzir conhecimento criando suas próprias narrativas de escuta, percebendo novas qualidades e materialidades sonoras: a escuta foi o meio de exploração e criação de novos espaços. A junção entre essa prática exploratória e a escola pública nos possibilita pensar nas diversas formas que os espaços cotidianos poderiam assumir, não apenas no sentido físico, mas filosófico/inventivo.

A escuta por meio dos captadores eletromagnéticos nos permitiram, por exemplo, desconstruir a noção de sala de aula: não reconhecer mais a escola a partir de uma arquitetura, mas por suas diversas oscilações e vibrações. A instalação *Educação por Ondas*, realizada ao final da residência, enfatiza esse tipo de percepção ao reproduzir parte dos sons eletromagnéticos da escola.

É no campo das sutilezas que se dão os verdadeiros processos educacionais. Existe um poema muito bonito que me instiga a imaginar a experiência mais profunda e sutil do ensinar e do aprender. O poeta brasileiro João Cabral de Melo Neto em *O que o mar sim aprende do*

canavial, que integra o livro *A Educação pela pedra* (1965), escreve sobre as trocas de aprendizagem entre o mar e canavial.

*O que o mar sim aprende do canavial: a elocução horizontal de seu verso;
a geórgica de cordel, ininterrupta, narrada em voz e silêncio paralelos.
O que o mar não aprende do canavial: a veemência passional da preamar;
a mão-de-pilão das ondas na areia, moída e miúda, pilada do que pilar.*

*O que o canavial sim aprende do mar: o avançar em linha rasteira da onda;
o espriar-se minucioso, de líquido, alagando cova a cova onde se alonga.
O que o canavial não aprende do mar: o desmedido do derramar-se da cana;
o comedimento do latifúndio do mar, que menos lastradamente se derrama. (Melo Neto,
1994, P.300)*

É com essa dimensão sutil da educação que entendendo os acontecimentos vivenciados durante a residência artística. Muitas vezes, porém, devido à estrutura do Sistema Educacional, o mais comum não é o incentivo ao desenvolvimento de uma escuta inventiva dos alunos por parte dos professores, mas a realização de atividades que pouco contribuem para novas concepções espaciais.

Sondiagem e o tempo-surdo

Durante a residência, todas as ações realizadas foram permeadas por rodas de conversas entre os participantes. Entendo que a escuta no espaço escolar ganhe um outro aspecto: essa ação busca se sobrepor a uma *surdez* – a impossibilidade de novas abordagens e percepções cotidianas. Relacionar escuta e escola pública com a amplificação de campos eletromagnéticos é uma forma de se encontrar espaços vazios e a experiência da viagem – a escuta como possibilidade de reconstrução da realidade. Muito da surdez escolar, ou *tempo-surdo*, se dá pela experiência cotidiana avassaladora que silencia estudantes e professores, afastando a vivência escolar de uma ação hedonista. Nesse sentido, entendo que o ato de caminhar pela escola ouvindo e construindo mapas sensoriais a partir dos sons dos campos eletromagnéticos se relacione com uma escuta hedonista, que defino como *sondiagem*.

A sondiagem, portanto, é o ato de sentir prazer em escutar. Certamente, porém, definir prazer é algo complexo, o prazer sentido por uma pessoa não é o mesmo para outra. Para Ailton Krenak, líder e ativista indígena, o prazer está ligado a uma inocência, uma pureza na ação,

o que para nós brancos seria impossível de sentir em um nível pleno, *"no sentido de ser simplesmente bom, sem nenhum objetivo. Gozar sem nenhum objetivo. Mamar sem medo, sem culpa, sem nenhum objetivo"* (Krenak, 2019, p.32).

A experiência da sondagem está muito vinculada à experiência de liberdade. Mesmo que para nós possa parecer distante a experiência da liberdade descrita por Krenak, suas palavras podem nos servir de inspiração para termos novas experiências sinestésicas. A ideia da culpa, por exemplo, principalmente quando falamos de prazer, parece anular diversos sons do espaço.

No livro *All Ears: The Aesthetics of Espionage* (2017), do filósofo francês Peter Szendy, existe uma provocação que me ajuda a pensar as questões entre prazer e escuta. Szendy nos questiona por que não existe a figura do voyeur no universo da escuta? Ou seja, por que não existe um termo que una "prazer" e "ouvidos"? Entendo que o sondante é também um voyeur do universo sonoro.

Ao aliar prazer e escuta acabamos, assim, por *desfuncionalizar* a escuta. Desancorá-la de sua função mais corriqueira: a de compreensão dos assuntos tratados em uma conversa. O semiólogo francês, Roland Barthes, aponta para esta necessidade de desfuncionalização quando propõe que a escuta não tem mais a obrigação de compreender os sons, mas de tocar em espaços desconhecidos (BARTHES, 1982). Para ele, a forma que uma comunidade ou sociedade escuta está diretamente relacionada ao grau de liberdade daquelas pessoas. Barthes defende a urgente necessidade de desfuncionalizarmos a escuta. Segundo o autor, muitas sociedades ainda têm a escuta vinculada às antigas formas de dominação: realizam a escuta no nível dos crentes, do discípulo e do paciente, o que impede esses povos de serem livres (Barthes, 2004).

A proposta de sondagem na escola é reinventá-la. Talvez seja esse o meu principal propósito como artista-professor. Como dito, a escuta requer que se vá além das frequências sonoras que chegam ao corpo. Essas frequências são a experiência física do espaço, porém, a escuta solicita ao ouvinte o agenciamento do metafísico em direção aos seus desejos (English, 2017). Voegelin (2010), filósofo alemão radicado nos Estados Unidos, traça essa caminhada-exploratória da percepção dos espaços até os lugares. Podemos transpor o pensamento do filósofo para a escola e analisar a passagem da escola de um não-lugar para um lugar.

Frutos das novas percepções sonoras por parte dos estudantes, novos mapas da escola foram criados. As rodas de conversa realizadas durante a residência reforçam a ideia que a constituição de novos lugares por meio da escuta é algo extremamente pessoal. Alguns teóricos já se debruçaram em tentar separar as etapas da percepção sonora. Pierre Schaeffer, Roland Barthes, os teóricos da psicoacústica e os cientistas da neurociência são alguns exemplos. Em contraponto, entendo que não existe um arranhão no processo que se dá desde o momento em que percebemos ondas sonoras até a ficcionalização do som, essas ações podem ocorrer simultaneamente. Além disso, de forma alguma compreendo que um processo de escuta possa ser universalizado, ao contrário, escutar é uma ação em que o ouvinte percorre seus próprios caminhos e temporalidades afetivas.

O mapeamento sonoro realizado pelos estudantes e, posteriormente, por mim na instalação Educação por Ondas, se fez possível porque medimos distâncias e coordenadas com nossos ouvidos, ao entender o mundo como um lugar de sons, pulsos e vibrações. Cada estudante construiu uma cartofonia individual. E não importa quão longe ou perto o som está – o ouvinte irá mensurar essas distâncias. É o ouvinte que dá a dimensão do espaço, em como o tempo é ouvido. O geógrafo brasileiro Milton Santos contribui para essa compreensão ao propor que a subjetividade geográfica se dá porque escala não tem nada a ver com distâncias, “*escala é tempo*” (Santos, 1994, p. 17).

sala-cosmos

Em uma das rodas de conversa durante a residência, falamos sobre a sonificação⁷ dos campos eletromagnéticos do universo realizada pelos cientistas. Muitos dos sons dos planetas, estrelas e demais sons do espaço são capturados em um processo semelhante ao que realizamos durante o período de residência na escola. Essas novas escutas propiciaram narrativas diversas acerca dos acontecimentos do cotidiano escolar, dando à sala de aula a dimensão cósmica.

⁷ A sonificação se utiliza de dados, gráficos e softwares de processamento de som para produção de áudio. É possível também realizar processos não eletrônicos como a utilização dos dados e gráficos como partituras musicais executadas por um músico.

A ação científica de ouvir os campos eletromagnéticos do espaço tem uma grande porção de sondagem. Como veremos, mesmo com todo aparato tecnológico, é o cientista que decide o que ele quer escutar. A dificuldade de um professor de escutar os infinitos sons possíveis de uma escola é a mesma de um cientista que deverá decidir para onde direcionar a sua escuta diante da imensidão do universo, de todos os seus possíveis sons. Stefan Helmreich (2016), professor e antropólogo cultural do Instituto de Tecnologia de Universidade de Massachusetts, discute a subjetividade da escuta por parte dos cientistas do M.I.T.

Em 2015, os astrônomos dos EUA anunciaram que haviam detectado ondas gravitacionais: vibrações na substância do espaço tempo provocadas por uma colisão entre dois buracos negros há 1,3 bilhão de anos. Diferentemente de ondas eletromagnéticas que viajam no espaço-tempo, as ondas gravitacionais são distorções do espaço-tempo (HELMREICH, 2016). Os cientistas afirmam que é a primeira vez que podemos ouvir as ondas gravitacionais: “(...)É a primeira vez que o universo nos fala através de ondas gravitacionais. E isso é notável. Até agora, ficamos surdos às ondas gravitacionais, mas hoje podemos ouvi-las” (Helmreich, 2016, p.468. Tradução nossa)⁸. Por meio de uma fotodetecção eles converteram as imagens em som.

Nessa conversão, Helmreich afirma que são realizadas uma série de procedimentos formais, cálculos matemáticos a partir das vibrações detectadas, mas também uma série de invenções que o autor define como informalismos. Esses informalismos se misturam de tal modo aos procedimentos tecnocientíficos que passam a reverberar junto com os elementos capturados pelas máquinas, a ponto de não ser possível distinguir o quanto aquele som representa procedimentos científicos ou pura invenção. Esses procedimentos de interpretação do universo e de conversão de elementos da natureza em som são conhecidos pelos cientistas como a construção de um novo “vocabulário”. A linguagem do universo é fruto dessa mistura.

O fato é que as ondas sonoras geradas pelos cientistas contribuem para afirmar as suas teorias com o uso de equipamentos ajustados para isso, e as interpretações e metáforas realizadas se misturam ao produto científico e o reverberam (Helmreich, 2016). Isso nos ajuda

⁸ “(...) it’s the first time the universe has spoken to us through gravitational waves. And this is remarkable. Up till now, we’ve been deaf to gravitational waves, but today we are able to hear them.”

a entender a escuta como uma cosmografia, na medida que dá dimensão temporal ao universo, o sonoriza criando e amplificando narrativas. A forma que os cientistas ouvem o universo, como o som inventado de 1,3 bilhão de anos, é que dá a dimensão do espaço infinito pela enorme quantidade de sons que ainda há para ser ouvida: por essa quantidade de ondas a se fazerem som, o universo é esperança de vida. Ouvir o universo é uma forma de criar linguagem (Helmreich, 2016), similar à que usamos para criar nossos próprios lugares. As ações realizadas na residência na escola em Olhos d'Água/GO partem da ideia de que a escola e a sala de aula são um universo também a ser explorado, plurissonoro, e devem ser pensadas para além de uma temporalidade cronológica. Nas dimensões pequenas dos seus espaços arquitetônicos, se as ondas sonoras que ali existem não se concretizam em sons, se a escuta não estiver direcionada para elas, o tempo será silencioso, surdo e mórbido.

outras residências em escolas

A prática de residência artística em escolas ainda é um fato pouco comum, mesmo fora do Brasil. Nos Estados Unidos e Europa, esse método de ensino-aprendizagem ocorre com mais frequência mas ainda é pequena a quantidade de estudos e experiências sobre esse assunto.

Educadoras norte americanas (Engelmann, Kappel & Kerry-Moran, 2018) relatam a experiência de residência de uma pintora na universidade de Indiana, na Pensilvânia, e a interação com estudantes de pedagogia e ensino especial. Elas defendem a importância da proposta, com relatos dos alunos, para se compreender melhor aspectos da prática artística e da própria História e Teoria da Arte. Muitos estudantes tinham preconceitos em relação a algumas questões artísticas e mudaram o ponto de vista após a residência, a ponto de desejarem realizar mais experimentos artísticos no seu cotidiano e em suas aulas.

O *AiR*, *Artist-in-Residence*, programa do governo australiano iniciado em 2008, investiu 5.2 milhões de dólares australianos para melhorar a qualidade da educação e o ensino das Artes naquele país. O programa financiou artistas profissionais residentes em escolas, centros de educação infantil e universidades. Artistas e alunos trabalharam em parceria em experiências imersivas. O programa *AiR* foi implementado em um momento de significativa reforma na educação australiana, incluindo o desenvolvimento do primeiro currículo nacional do país e a renovação de uma agenda de criatividade para as escolas australianas. Esse programa provocou uma formulação das diretrizes educacionais australianas e um ganho de “capital” criativo por parte dos estudantes das instituições participantes (Baker, Hunter & Nailon, 2014).

Aqui no Brasil, programas governamentais de residência artística em escolas ainda são um horizonte distante. De forma independente alguns artistas brasileiros também exploram a temática. O performer Fernando Hermógenes mescla educação artística com ações corporais em escolas, utilizando livros, papéis higiênico, cadernos e outros materiais escolares. O artista-professor entende a performance em escolas como prática de ensino⁹.

Andréa Hygino e Luiza Coimbra realizaram, em 2017, a exposição *Prova de Estado* que teve como tema a precarização da educação pública. Por meio de gravuras e desenhos realizados a partir da arquitetura e lógica escolar, as artistas buscam mostrar a dureza do sistema educacional e como, por meio dele, se criam subterfúgios para reformar, deformar e transformar. Um dos trabalhos é a série de gravuras de Hygino intitulada *Prova de Estado* (2013) realizada com a impressão de tampos de carteiras escolares como matriz.

Transpor escutas

Tenho percebido que realizo um caminho-método em que algumas etapas se repetem durante a produção de minhas obras. A trajetória inicia-se com a escuta, quando resido nos sons de determinado espaço. Depois, busco transpor esses espaços multitemporais, ação que muitas vezes se mostra extremamente complexa!

Transpor uma escuta não significa transportar frequências sonoras. Quem tem um aplicativo de músicas no celular, como o Spotify, transporta frequências sonoras, mas não a sua escuta. Transpor uma escuta significa provocar novos espaços de escuta, campos vastos para especulações e subversões.

Peter Szendy radicaliza no sentido inventivo da escuta ao dedicar um livro para analisar os direitos de propriedade do ouvinte. A pergunta central no livro *Listen: A history of our ears* (2001), de Szendy, é: a quem pertence o direito da escuta realizada? O autor medita sobre sua maneira de ouvir algumas de suas músicas preferidas, percebendo o que lhe chama a atenção em cada trecho musical (às vezes ele foca em uma respiração do músico, em outras no timbre da voz do tenor). O grau subjetivo da escuta lhe faz pensar que deveria existir uma

⁹Retirado do blog do artista. Recuperado em 18 maio, 2021, de <https://fernandohermogenes.blogspot.com/>.

história da escuta, paralela à historiografia da música. Segundo, Szendy, em consonância com Barthes, o ouvinte tem a possibilidade de ser completamente irresponsável, pois não existe um contrato de escuta entre o compositor de uma música e ele, por exemplo (Szendy, 2008).

Transpor uma escuta deve ser mesmo impossível. Mas os extrapolações que todos nós realizamos ao escutar são repletos de subjetividade e podem se tornar uma espécie de provocação para iniciarmos a materialização de experiências, como as vivenciadas por mim e os estudantes na escola em Olhos d'Água/GO. Imagino que compositores também busquem transpor suas escutas em determinadas obras, quando realizam versões de outras músicas, por exemplo.

Se transpor uma escuta é algo impossível, as possibilidades de materialidade que podem surgir a partir dessa tentativa são infinitas. Enfim, podemos pensar que escutar é residir paisagens sonoras. Transpor escutas é uma possibilidade de produção de obras ou outras formas de se tentar registrar esse processo. Não seriam essas duas ações: a experiência do lugar e o registro dessa experiência as etapas de uma residência artística?

Certamente, a tentativa de se transpor escutas é uma possibilidade metodológica no processo de um trabalho sonoro, uma vez que transpor paisagens é o ofício do poeta. Em *O que Alécio Vê?* (2018), Carlos Drummond de Andrade escreve sobre a possibilidade de transpor experiências corporalmente: conversas, sonhos utópicos, a passagem das pessoas pelas ruas. O poema inicia-se assim: "*A voz lhe disse (uma secreta voz). - Vai, Alécio, ver. Vê e reflete o visto, e todos captem por seu olhar o sentimento das formas.*" (Drummond, 2018, p.39)

A secreta voz pede a Alécio que vá ver o mundo, e, depois, que ele passe a refleti-lo. A ponto de quem o encontrar, consiga trazer para si não só as imagens (sonoras-visuais-existenciais) que ele viu, mas o sentido que elas lhe despertaram. Ou seja, mesmo quando tratamos de ondas quase silenciosas ou de sons que não escutamos sem o uso de equipamentos eletrônicos, em última instância, o artista sonoro se relaciona com a ideia, de alguma forma, de realizar uma transposição do que ouviu.

Educação por Ondas (2018-2019), de Luiz Olivieri, na Galeria Casa, em 2019, em Brasília-DF.

Considerações Finais

Como vimos neste artigo, a proposta de residência artística em práticas educacionais tende a ressaltar o caráter humano do espaço escolar e provocar fissuras por meio do olhar crítico dos artistas. Essa ação expõe as contradições do Sistema Educacional e, por isso, sugerem direções para a sua atualização. Essa percepção humana é justamente o componente humanista de uma prática educacional verdadeira. É esse estado de escuta também que encontra na escola um campo vasto a explorações para produções de obras. Nesse sentido, é importante que as instituições de fomento artístico possibilitem a realização de residências

artísticas em escolas públicas brasileiras, pois essa iniciativa multiplicaria os resultados apresentados.

Aliás, se a escola não se constituir como algo muito maior do que as aulas ministradas ela perde sua razão de existir. A escola deve absorver o extra-escola, o extraclasse. Ouvir os ruídos da escola é uma forma de perceber que ela não está isolada do mundo, ao contrário: a escola são mundos. Mundos geopolíticos e poéticos que provocam ressonâncias entre si. Ouvir a escola, portanto, entendendo-a como uma célula geopolítica, um espaço geográfico “*não apenas revela o transcurso da história como indica a seus atores o modo de nela intervir de maneira consciente*” (Santos, 2001, p. 80).

Como vimos, a experiência de gravar as ondas eletromagnéticas da escola e depois reproduzi-las em ripas de madeira deu à escola e aos seus acontecimentos a dimensão cósmica. Todos os processos vivenciados durante a residência e na obra *Educação por Ondas* escrevem uma espécie de cosmografia da escola e a apresenta como uma utopia de novos sons.

A forma de montagem do trabalho *Educação por Ondas*, interativa, com a possibilidade de reprodução dos áudios, partiu da ideia de se criar um eco entre o público da galeria e a escola. Um espaço afetivo ressonante que se contrapõe à noção tradicional de educação, na qual as experiências vividas podem ser quantificadas em gráficos e números. Por outro lado, como já dito anteriormente, entendo a escola como uma atmosfera vivenciada e esses objetos amplificam essas interconexões de forças e visões antagônicas, numa tentativa de se redescobrir a escola, reinventá-la.

Referências

Andrade, C. D. de. (2018). **Amar se aprende amando**. Rio de Janeiro: Companhia das Letras.

Barthes, R. (1998). **O rumor da língua**. São Paulo: Editora Brasiliense.

_____. (2004). **O Óbvio e o Obtuso**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.

Cage, J. (1973). **Silence**. Middletown: Wesleyan University Press.

Engelmann, J. B., Kappel, A. & Kerry-Moran, K. (2018) Moving Fiercely Linear Preservice Teachers into the Joys of Integrating Art in the Classroom: An Artist Residency in a University Early Childhood and Special Education Program, **Teaching Artist Journal**, 16(1), 5-18. Recuperado em 12 abril, 2022, de https://www.researchgate.net/publication/326658512_Moving_Fiercely_Linear_Preservice_Teachers_into_the_Joys_of_Integrating_Art_in_the_Classroom_An_Artist_Residency_in_a_University_Early_Childhood_and_Special_Education_Program

English, L. (2017). Relational Listening: A Politics of Perception. **Contemporary Music Review**, 36(3), 127-142. Recuperado em 12 fevereiro, 2021, de <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07494467.2017.1395141>.

Helmreich, S. (2016). GRAVITY'S REVERB: Listening to Space-Time, or Articulating the Sounds of Gravitational-Wave Detection. **Cultural Anthropology**, 31(4), 464–492. Recuperado em 20 maio, 2021, de <https://journal.culanth.org/index.php/ca/article/view/ca31.4.02>.

Hunter, M., Baker, W., & Nailon, D. (2014). Generating Cultural Capital? Impacts of Artists-in-Residence on Teacher Professional Learning. **Australian Journal of Teacher Education**, 39(6). Recuperado em 10 abril, 2021, de <https://ro.ecu.edu.au/ajte/vol39/iss6/6/>

Krenak, A. (2019). **Ideias para adiar o fim do mundo**. São Paulo: Companhia das Letras.

Melo Neto, J. C. do (1994). **Obras completa: volume único**. Rio de Janeiro: Nova Aguilar.

Santos, M. (1994). **Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico-científico informacional**. São Paulo: Hucitec Editora.

_____. (2008). **A Natureza do Espaço**. São Paulo: EDUSP. _____. (2001). **O Brasil: território e sociedade no início do século XXI**. Rio de Janeiro: Record.

_____. (2001). **Por uma outra globalização (do pensamento único à consciência universal)**. Rio de Janeiro: Record.

Schafer, M. (1977). **The tuning of the world**. Toronto: The Canadian Publishers.

Szendy, P. (2017). **All Ears: The Aesthetics of Espionage**. New York: Fordham University.

_____. (2008). **Listen: A history of our ears**. New York: Fordham University Press.

Voegelin, S. (2010). **Listening to noise and silence: Towards a philosophy of sound art**. New York: Bloomsbury Publishing PLC.